

7. Малкина М.Ю. Институциональные основы неравенства доходов в современной экономике / М.Ю. Малкина // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). – 2016. – № 1(8). – С. 100-120.

8. Макконелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконелл, С.Л. Брю; [пер. 17-го англ. изд.]. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 916 с.

9. Тохтарова В.С. Дифференциация доходов населения: проблемы и факторы / В.С. Тохтарова // Вестник Хмельницкого национального университета. – 2011. – № 6. – С. 216-220.

10. Суринов А.Е. Ненаблюдаемая экономика: попытка количественных измерений: монография / под ред. А.Е. Суринова. – М.: ООО «Финстатинформ», 2003. – 256 с.

11. Duesenberry J.S. Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior / J.S. Duesenberry. Cambridge. – Harvard University Press, 1949. – 142 с.

12. Пансков В.Г. Прогрессивная или пропорциональная шкала налогообложения: что справедливее и эффективнее? / В. Г. Пансков // Экономика. Налоги. Право. – 2017. – № 2. – С. 105-112.

УДК346.2:339.138

DOI

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ МЕХАНИЗМА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ,
КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
МАРКЕТИНГОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ**

**Барышникова Л. П.,
д-р экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДНР»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,**

**Макарова О. В.,
ассистент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДНР»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

Механизм управления рассматривается как составная (наиболее активная) часть системы управления, обеспечивающая воздействие на факторы, от состояния которых зависит результат деятельности управляемого субъекта хозяйствования.

***Ключевые слова:** факторы внешней среды, рыночная конъюнктура, воздействующие факторы, рыночная среда, механизм управления, система управления.*

IDENTIFICATION OF KEY FACTORS OF THE MECHANISM OF RELATIONS BETWEEN ECONOMIC ENTITIES AS A MANAGEMENT TOOL IN THE CONDITIONS OF MARKETING ORIENTATION

Baryshnikova L. P.,
doctor of economic sciences, associate professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD
OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Makarova O. V.,
assistant,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD
OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The mechanism of the management of rasmatrivanya is carried out as a constipation (naybole active) frequent management systems, obespechiavyuschaye resurrecting on factors, here the sostoyutsya kotoryh hang the result of the dejatelnost of the control sub-sub-site khozyavvanya.

***Keywords:** factors of vneshnei sredy, rhynochnaya conjuncture, reseous factors, rhynochnaya sreda, management mechanics, management system.*

***Постановка проблемы:** В условиях централизованно-плановой системы управления экономикой хозяйственный механизм управления рассматривается как составная часть системы управления народным хозяйством, с помощью которой вырабатываемые государственными органами управления решения о конкретных целях, путях и средствах развития государства,*

отрасли, региона, предприятия трансформируются в систему интересов потребителей и их действий.

Очевидно, что механизм управления взаимоотношениями хозяйствующих субъектов будет эффективен лишь в том случае, когда он усиливает мотивацию деятельности субъектов, а сдвиг мотивов на цели деятельности достигается на основе согласования интересов потребителя и социальных групп. В силу этого и сама цель, и ее постановка также принадлежат механизму управления.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием сущности, роли и значения управления взаимоотношениями субъектов хозяйственной деятельности различных форм собственности занимались многие ученые, среди которых Барышникова Л. П., Беленцов В. Н., Бурков К. Н., Варнавский В. Г., П. Друкер, Камиллов Д. А., Кривенко И. С., Курашвили Б. П.

Изложение основного материала. Механизм управления является сложной категорией управления. Он включает:

- цели управления;
- критерии управления - количественный аналог целей;
- факторы управления - элементы объекта управления и их связи, на которые осуществляется воздействие в интересах достижения поставленных целей;
- методы воздействия на данные факторы управления;
- ресурсы управления - материальные и финансовые ресурсы, социальный и организационный потенциалы, при использовании которых реализуется избранный метод управления и достижение поставленной цели.

Факторы управления для сферы деятельности хозяйствующего субъекта могут быть внутренними (в этом случае речь может идти о механизме управления предприятием) или внешними (механизм взаимодействия с другими предприятиями и организациями). Для предприятия предпринимательского типа характерно стремление к изменению состояния внешней среды в свою пользу, приведению внутренних и внешних факторов в состояние взаимного соответствия, к согласованию интересов.

В сфере материального производства природа факторов управления разнообразна. Это могут быть взаимосвязанные между собой факторы производственно-технического, экономического, социального, организационного, правового и политического

характера. Насколько разнообразны природа факторов управления и природа воздействия на них, настолько разнообразна и природа механизмов управления. В силу этого комплексность и системность механизма управления являются объективной закономерностью.

Механизм управления взаимоотношениями хозяйствующих субъектов подразумевает поиск новых методов организации управления, наполняет новым содержанием сам процесс управления, придавая ему стратегическую направленность [3].

Для рассматриваемого механизма принципиальным является понимание организации как открытой системы. Находясь в тесном взаимодействии с внешней средой, она испытывает многочисленные воздействия со стороны внешнего окружения. Одновременно организация обладает внутренней средой, элементы которой также находятся во взаимозависимости с факторами внешней среды.

К факторам внешней среды относятся законы и государственные органы, поставщики ресурсов, инвесторы, социально-экономические, научные, технико-технологические институты, а также конкуренты, потребители, социокультурное, политическое и научно-техническое окружение.

К факторам внутренней среды организации относят состояние производственного, научно-технического, инновационного потенциала, психологического климата, инфраструктуры, квалификации персонала, степени новизны техники, технологии, продукции [4].

Сложность системы определяется числом уровней иерархии, объемом информации, циркулирующей в системе, количеством и качеством элементов, связей и структур. Пространственно-временные агрегаты взаимодействующих элементов, обладающие определенной целостностью и целенаправленностью, выделяют в функциональные подсистемы, что позволяет рассматривать систему на разных уровнях ее детализации.

Взаимодействия между системой и окружающей средой характеризуются материальной, энергетической и информационной связью. Совокупность связей образует структуру системы. Систему формализуют с помощью модели, отражающей связь между входными и выходными параметрами. Большим и сложным иерархическим системам присущи целостность и завершенность,

наличие общих целей, многочисленные функции, многоплановость задач и мотиваций и пр. С позиции организационного развития, организационных инноваций, предприятия важнейшим фактором выступает прежде всего динамизм рынков и окружающей среды в целом.

В результате глобализации экономики и рынков, объединения в транснациональные сети технических, институциональных и административных инфраструктур, глубоких и широкомасштабных трансформаций форм и методов предпринимательской деятельности, обострения международной конкуренции, многоаспектности интересов конкурирующих сторон факторами успеха деловых предприятий становятся не прерывное обновление оценок рынка, создание стратегических союзов, гибкая адаптация к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней среды и т. д. Эти трансформации ставят перед предприятиями новые, весьма сложные и трудно разрешимые проблемы и задачи. Среди них первостепенное значение приобрела необходимость переоценки, пересмотра и существенного изменения организационно-управляющей структуры хозяйствующих субъектов.

Формы организации и структуризации предпринимательской деятельности в буквальном смысле революционируются, в результате чего радикально изменяются условия функционирования как мировой экономики в целом, так и национальных экономик, а также отдельных предприятий.

Этому способствовал целый комплекс факторов:

- усиление процессов интернационализации и глобализации;
- насыщение внутренних рынков индустриально развитых стран;
- непрерывное увеличение изменчивости и нестабильности мирового рынка, усиление и обострение конкуренции, возрастание ее динамичности с вытеснением тех или иных конкурентов с уже освоенных ими рынков;
- сокращение инновационных циклов, что обуславливает рост издержек на организацию производства;
- изменение экономического сознания общества;
- быстрый технологический прогресс;
- существенное удорожание энергии и сырья;

-высокая стоимость организации производства, требующая больших масштабов производства, для которого внутренние рынки оказываются малы, результатом чего является опережающий рост экспорта, его превращение в стратегический фактор;

-сокращение сроков от возникновения до достижения целыми отраслями экономики зрелого состояния;

-тенденция к увеличению затрат на обеспечение жизненного цикла продукции в технически сложных системах.

Наряду с увеличением масштабов, усилением роли и значения сферы услуг наблюдается тенденция к принятию производственными предприятиями на себя функций услуг в целях получения дополнительной прибыли при освоении новых рынков сбыта своей продукции. Здесь имеет место явный сдвиг в сторону сращивания производства с сервисом.

Эти и ряд других факторов привели к тому, что за последние два десятилетия, по сути, сформировалась новая экономическая система, которая из интернациональной, какой она была в 70-80-е годы, превратилась в транснациональную, глобальную, охватывающую весь мир и в значительной степени контролирующую национальную экономику каждой отдельно взятой страны.

Современную национальную экономику невозможно представить вне контекста мировой экономики. Это одна из ключевых реальностей современного мира.

Как отмечал известный американский экономист и специалист по проблемам теории управления П.Друкер [2]., такие традиционные факторы производства, как земля и труд, теряют былую определяющую значимость. Деньги же, становясь транснациональными и общедоступными, перестают быть фактором, который может дать какой-нибудь одной стране преимущество в конкуренции на мировом рынке. В качестве решающего фактора производства теперь выступает система управления.

Все названные процессы и тенденции развития экономики оказывают самое непосредственное влияние на содержание и характер функционирования отдельно взятого предприятия, его жизнеспособность и эффективность, соответственно на его организационно-управляющую структуру.

Если выделить факторы, влияющие на деятельность предприятий, то в их числе можно включить:

- изменения в долговременных темпах роста, которые могут оказывать влияние на решения об инвестициях;

- технологические инновации, которые становятся критерием успеха на рынке;

- изменения в номенклатуре производимых товаров и услуг;

- маркетинговые изменения, такие, как переход на новые методы продаж, дифференциация продуктов, ценовая дифференциация;

- степень интернационализации и глобализации экономики и рынков в отрасли;

- переход потребителей от стандартных к дифференцированным товарам;

- изменения в законодательстве;

- изменения в социальной и демографической областях, а также в стилях жизни;

- сокращение или рост неопределенности и рисков в экономике и др.

В прямой зависимости от инновационного потенциала хозяйствующего субъекта находится инновационная активность, представляющая собой совокупность материальных, финансовых, трудовых, инфраструктурных, интеллектуальных и информационно-коммуникационных ресурсов, которые характеризуют себя как факторы. Это позволяет нам систематизировать ряд факторов, оказывающих влияние на инновационную активность и объединить их в две группы: первая - объективные и субъективные, вторая группа - внешние и внутренние (рис. 1). Из изложенного следует, что в нынешней ситуации среди факторов, оказывающих определяющее влияние на взаимоотношения хозяйствующих субъектов, эффективность и конкурентоспособность между ними, все большее значение приобретают импульсы, идущие из внешней среды.

Среди причин, лежащих в основе этой ситуации, можно выделить:

- все более усиливающуюся неопределенность основных направлений и тенденций политического и экономического развития современного мира;

Рисунок 1 - Факторы, оказывающие влияние на деятельность хозяйствующего субъекта

-беспрецедентное возрастание динамичности и изменчивости внешней среды;

-ограниченность мировых ресурсов, которая становится все более очевидной;

-увеличение разного рода рисков, в том числе и политических.

Несмотря на повышенное внимание к процессу взаимоотношений заинтересованных сторон и научного сообщества, признание высокой актуальности налаживания сотрудничества государства и бизнеса в самых различных сферах и областях, текущая ситуация характеризуется зачастую декларативным подходом, отсутствием системности в решении возникающих проблем, превалирующим числом негативных результатов по сравнению с незначительным количеством «историй успеха» взаимодействия государственных институтов и коммерческих компаний, что актуализирует внимание исследовательских работ на поиске концептуальных площадок взаимоотношений хозяйствующих субъектов и комплекса прикладных механизмов, обеспечивающих его практическую реализацию.

Для обеспечения эффективной совместной деятельности важно создание формальных механизмов координации, иначе такая деятельность окажется невозможной, а отдельные функциональные области или лица будут сосредоточиваться на обеспечении своих интересов, но не всей организации в целом.

Координация может осуществляться в различных формах, которые можно назвать механизмами координации (хотя не меньше, чем с координацией, они связаны с контролем и коммуникациями).

Выводы. Хозяйствующие субъекты в процессе своей деятельности не могут существовать независимо. Для реализации своих целей им необходимо постоянно взаимодействовать. Это взаимодействие специфично для каждого отдельного хозяйствующего субъекта и непосредственно зависит от характеристики внешней среды. Распространенным экономическим интересом хозяйствующих субъектов является увеличение предельной полезности благ при минимизации расходов, необходимых для их приобретения.

Список использованных источников

1. Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления: курс лекций / Г. В. Атаманчук. - М.: Омега-Л, 2005. - 584 с.
2. Друкер П. / Питер Друкер. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 416 с.
3. Кривенко, І. Є. «Механізм» як категорія і його сутність в процесі державного управління / І.Є. Кривенко // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць Одеського регіонального інституту державного управління. Вип. 1 (25). - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. - С. 4-10.
4. Малышева, М. А. Теория и методы современного государственного управления: учебно-методическое пособие /М.А.Малышева. - СПб.: НИУ ВШЭ, 2011. - 280 с.
5. Портер, М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость /М. Портер; пер. с англ. Е. Калининой. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 715 с.
6. Система менеджмента для управляющих компаний инновационных территориальных кластеров Российской Федерации [Электронный ресурс]: отчет. Подготовлен НИУ ВШЭ и Фондом ЦСР «Северо-Запад», 2014. – Режим доступа: https://www.rvc.ru/upload/iblock/946/201403_management_companies_clusters.pdf. - Дата обращения: 15.02.2018. - Загл. с экрана.

УДК 336.764.1

DOI

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ МП Г.О. САРАНСК «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО САРАНСКОЕ»)

**Фадеева В. В.,
преподаватель ВКК финансово-экономических
дисциплин,
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва»,
г. Саранск, Россия,**